

MADANIY TADBIRLAR REJISSYORLIGI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatr rejissorligi" 3-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020316>

Annotatsiya: ushbu maqolada madaniy tadbirlarni tashkil etishda rejissyorlik sa'nati, mahorati va uning vazifalari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: rejissura tushunchasi, spektakl, repititsiya jarayoni, madaniy tadbirlarni rejissurasining o'ziga xosligi.

Madaniy tadbirlarni tashkil etish bu murakkab san'atning sintezlashuv jarayoni bo'lib, yuksak rejissyorlik san'ati va aktyorlik mahoratini talab etadi. Bu o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan mutaxassis tayyorlash muammosidir. Chunki, yuqorida aytganimizdek, an'anaviy teatrdagi rejissyor ko'p narsalarga to'qnash kelmaydi. VI. I. Nemirovich-Danchenkoning rejissyorlik faoliyatidagi uch qirrasini haqidagi ta'limotidagi "rejissyor - tashkilotchi" qirrasini ommaviy tadbirda boshqaqirralaridan ko'ra asosliroq hisoblanadi. Chunki, u mutaxassis bo'lmagan odamlar va texnikaning barcha turlari bilan yaxshi yo'lga qo'yilmagan boshqaruv va sahnalashtiruvchilar guruhi, repetitsiyalarning kamligi, yanglishishga huquqi yo'qligi kabi sharoitlarda ishlaydi. Armiyada "Sapyor faqat bir marta adashadi" degan matal bor. Ommaviy tadbirni sahnalashtiruvchi rejissyorning vazifasi ham jangga tayyorlanish usuli kabi bo'lib, ularda umumiy o'xshashlik bor. Hatto "shtab", "kolonna boshlig'i", "joy rejasi", "vazifa", "front bo'yicha qayta saflanish" va boshqa terminlar hamharbiylardan ijaraga olingan, soldat va bir butun bo'linmalarning ishtirokini aytmasa ham bo'ladi. «Rejissyor» tushunchasi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, boshqaruvchi degan ma'noni bildiradi. SHuni ta'kidlash kerakki, «rejissyor» so'zi O'zbekistonga XIX asr oxiri – XX asr boshlarida kirib kelgan. Lekin bu bilan, qadimiy o'zbek xalq tomoshalari va bayramlarini tashkilotchisi, ya'ni rejissyori bo'lmagan, deyish albatta xato bo'lur edi. O'zbek madaniyatiga «rejissyor» tushunchasi kirib kelgunga qadar «korfarmon» degan so'z ishlatilgan.

Rejissyor tadbir tayyorlash uchun havaskorlardan tashkil topgan kollektivni, ya'ni yaxlit bir ansamblni vujudga keltirib, ularning ijodiy imkoniyatlarini ochishi va yuzaga chiqarishi lozim. Tadbirning maqsadi va mavzusi atrofida rejissyor butun kollektivning faoliyatini va jumladan, har bir havaskorning ijodini to'g'ri yo'lga yo'naltirmog'i hamda bu jarayonni boshqarmog'i lozim. Faqat kollektivning faoliyati maqsadga muvofiq samarali boshqarilgandagina yaxshi natijalarga erishish mumkin. Shunday qilib, ommaviy tadbir rejissyori, eng avvalo, boshqaruvchilik qobiliyatiga, administrativ ishlar olib borish

layoqatiga ega bo'lgan tashkilotchi kishi bo'lmog'i lozim. Rejissyor – bosh ijodkor. Agar senarist tadbirning skeletini yaratsa, rejissyor uning amaliy ko'rinish shaklini vujudga keltiradi. Agar stsenariy avtorining ishini arxitektorning loyihasiga o'xshatsak, rejissyorning ijodini injenerning faoliyatiga qiyoslasa bo'ladi. Injener loyiha asosida bino qursa, rejissyor senariy asosida tadbir tayyorlaydi. Rejissyor tadbirga jon kiritadigan ijodkor shaxsdir.

Madaniy tadbirlar rejissyorligi, bir madaniy tadbirning barcha aspektlarini boshqaruvchi va yo'l-yo'riqlarni belgilashga javob beradigan shaxs yoki guruhning vazifasi hisoblanadi. Bu rejissorlik, madaniy tadbirlarni tashkil etish va ularni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun kerak bo'lgan har qanday o'zgarishlarni boshqarishga oid bo'lib, ko'plab ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Madaniy tadbirlar rejissyorligining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Madaniy tadbirlarni rejalashtirish: Madaniy tadbirning maqsadlariga erishish uchun dastlabki qadamlarni belgilash va rejalashtirish.
2. Bajargan madaniy tadbirlarning natijalarini baholash: Tadbirning muvaffaqiyat darajasini baholash uchun ma'lumotlarni to'plash va analiz qilish.
3. Ishonchli jamoalar hamda xodimlarni belgilash: Barcha ehtiyojlar va vazifalarga ko'maklashuvchi yaxshi ishonchlarga ega jamoalar yaratish.
4. Manfaatdor resurslardan foydalanuvchi: Tadbir uchun kerakli resurslarni to'plash va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash.
5. Tadbirlarning reklama va tashriflarni ko'proq kasb etish: Madaniy tadbirlarga ko'p kishi qatnashishini ta'minlash uchun reklama va reklam vositalaridan foydalanish.
6. Sponsorga murojaat qilish: Madaniy tadbirlarga moliyaviy yordam taqdim etishi uchun potentsial sponsorlarga murojaat qilish.
7. Bajaruvchi tomonidan xohlagan vazifalarni boshqarish: Tadbirning amalga oshirilishi uchun har bir bajaruvchi tomonidan xohlagan vazifalarni belgilash va ulardan javobgarlikni olish.
8. Tadbirning muvaffaqiyatiga doir hisobotlar yaratish: Tadbirning muvaffaqiyat darajasini baholash va yangilanishi lozim bo'lgan ovoz beruvchilarga hisobotlar taqdim etish.

Madaniy tadbirlar rejissyorligi, madaniyat sohasida faollikni oshiradigan, insonlar orasidagi aloqalar va munosabatlarni kuchaytiradigan jarayonlarni boshqaruvchi katta ahamiyatga ega bo'lgan amaldagi soha hisoblanadi.

Ommaviy tadbirlar rejissyori ijodining asosiy xususiyati shundaki, u real hayotning muhim lahzalarini tadbir sifatida shakllantiradi. Rejissyor, faqat kutilmagan hodisa ro'y berib, yakkaboshchilik zarur bo'lganida yoki o'zi epizod sahnalashtirilayotgan bo'lsa, repetisiyalarga aralashish huquqiga egadir. Bosh rejissyor diplomat va psixolog, pedagog va boshqaruvchi bo'lishi kerak. U xodimlarni to'g'ri tanlay bilishi va ularni imkoniyatlari yetadigan ishlarga jalb etishi, bo'laklardan yaxlit narsa yaratishni bilishi kerak. Zarur bo'lsa, qattiqqo'l bo'lishi, umumiy ish uchun ba'zida yaxshi narsalardan voz kechishni bilishi zarur. Berilgan aniq vaziyatda nima asosiy, nima birinchi, qay bittasi ikkinchi darajali ekanligini aniq belgilashi, ya'ni ustunlik sistemasini tuzib chiqishi kerak. U har doim hayotbaxsh (optimistik) kayfiyatda bo'lishi, har qanday sharoitda ham yumorga moyilligini yo'qotmasligi zarur. Nihoyat, eng asosiysi, yuzlab, minglab odamlarni o'ziga bo'ysundira oladigan, irodasi kuchli odam bo'lishi zarur. Buningsiz ommaviy teatrlashtirilgan tadbir yuzaga kelmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov F. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati. - Toshkent:Cho'lpon. 2007.
2. Muhamedov M.Rejissura asoslari.Toshkent:O'DSI bosmaxonasi,2008.
3. Mamatqosimov J. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2009.
4. U.Qoraboyev – Badiiy ommaviy tadbirlar T-o'qituvchi
5. Rustamov V. Senariynavislik mahorati. – Toshkent: Barkamol fayz media, 2017.
6. B. Sayfullayev, V.Rustamov, B.Innatullayev Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati – Namangan 2021